

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI YENGIL ATLETIKA SPORT TURIGA JALB QILISH YO'LLARI

O'zDJTSU yengil atletika nazariyasi va uslubiyati
kafedrasini o'qituvchisi

D.T.Ismailova

Ilmiy rahbar

Zoirova Marjona

O'zDJTSU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7699355>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinif o'quvchilarini yengil atletika sport turiga jalb qilish yo'llari haqida kerakli ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, pedagogik, jismoniy tarbiya, yengil atletika, yugurish, sakrash va uloqtirish mashqlari.

СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ЗАНЯТИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ

Аннотация. В этой статье представлена необходимая информация о способах вовлечения учащихся начальной школы в занятия легкой атлетикой.

Ключевые слова: образовательные, педагогические, физкультурные, легкоатлетические, беговые, прыжковые и метательные упражнения.

WAYS TO ATTRACT PRIMARY SCHOOL STUDENTS TO THE SPORT OF ATHLETICS

Abstract. This article provides the necessary information about the ways to attract primary school students to the sport of athletics.

Keywords: educational, pedagogical, physical education, athletics, running, jumping and throwing exercises.

Respublikamizda ta'lim soxasini yanada mustahkamlash, kadrlar tayyorlashda zamonaviy talablar asosida innovatsion texnologiyalar va pedagogik mahorat jarayonlaridan maqsadli foydalanish samaralarini yanada yuqoriga ko'tarish talablari kun sayin oshib bormoqda. Kelajagimiz xisoblangan o'sib kelayotgan yosh avlodni sog'lom, jismonan baquvvat qilib tarbiyalashda albatta jismoniy tarbiya va sportni tutgan o'rni beqiyosdir.

Maktab o'quvchilarining sog'lom va barkamol bo'lib shakllanishida jismoniy tarbiya darslarining roli beqiyosdir, chunki jismoniy madaniyat – o'quvchilarda o'ziga, o'z tanasiga bo'lgan ongli munosabatni, sog'likni mustahkamlashga bo'lgan ehtiyojni shakllantiruvchi, irodaviy hamda axloqiy sifatlarni tarbiyalovchi yagona o'quv fanidir. Lekin o'quvchilarda jismoniy madaniyatga va sportga bo'lgan yaxshi munosabatning shakllanishi ko'p jihatdan o'quv jarayonini samarali tashkillashtirishga va aniq qo'yilgan pedagogik vazifalarga bog'liq.

MAVZUNING DOLZARBLIGI

Kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy tarbiya darslarida xarakterli o'yinlar orqali yengil atletika turlari texnikasiga elementlariga o'rgatishning eng samarali o'yinlarni aniqlash va yengil atletika sport turiga qiziqtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanmoqda.

ISHINING MAQSADI VA VAZIFALARI

Yengil atletikaga oid harakatli o'yinlardan foydalanish orqali IV sinf o'quvchilarini yengil atletikaning yugurish, sakrash va uloqtirish mashqlarini to'g'ri o'zlashtirib olishga o'rgatish va yengil atletika sport turiga jalb qilish.

Tadqiqotning vazifalari:

1. Yengil atletikaga oid harakatli o'yinlar bo'yicha ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish.
2. Yengil atletika mashqlarini o'zida mujasmlashtirgan harakatli o'yinlarni saralab olish.
3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida yengil atletika mashqlarini o'zida mujasmlashtirgan harakatli o'yinlarni qo'llash.
4. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini engil atletika mashqlarini to'g'ri bajarishini nazorat qilish va o'zlashtirish darajasini taxlil qilish.

TADQIQOT USLUBLARI.

Ilmiy-usuliy adabiyotlar tahlili qilish va umumlashtirish;

Pedagogik kuzatishlar va nazorat testlari;

Pedagogik tajriba;

Matematik-statistika usullar;

PEDAGOGIK NAZORAT TESTLARI.

Tadqiqotlar jarayonida o'quvchilarning umumiy jismoniy ta'lim o'rganilgan darajasini baxolash maqsadida turli nazorat mashqlari qo'llanildi. bu uslub orqali tanlab olingan 4 a va 4 b sinf o'quvchilarida ikki marta: tadqiqotdan oldin va tadqiqotdan ke'ingi maxsus pedagogig testlar qabul qilindi:

- -30 m ga yugurish;
- -kichik to'pni uloqtirish;
- -4 x10 m ga makkisimon yugurish;
- -1000 m ga yugurish;
- - turgan joyidan uzunlikka sakrash.

TADQIQOTNI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISH.

Tadqiqotni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Xalq ta'limiga qarashli 222-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich 4a va 4b sinf o'quvchilarida (har bir sinfdan 12 ta bola)-jami 24 nafari bilan olib bordik.

Tadqiqot 2021- yilning Sentabr oyidan, 2021- yilning dekabr oyining oxirigacha davom etdi. Tadqiqotni o'tkazishda 4-a guruhni tajriba guruhi sifatida, 4-b sinfni esa nazorat guruhi sifatida oldik. Tajriba boshida va oxirida nazorat testlari o'tkazildi.

Tajriba guruhi o'quvchilariga jismoniy tarbiya darslarida yengil atletika mashqlarini o'zida mujassamlashtirgan harakatli o'yinlar doimiy tarzda olib borildi. Nazorat guruhi da esa jismoniy tarbiya dasturi asosida darslar olib borildi.

Tadqiqot davomida dastlabki va yakuniy olingan testlarni qiyosiy tahlil

Testlar		30m pastki startdan chiqib yugurish (soniya)	Kichik to'pni uloqtirish (m)	4x10m ga mokisimon yugurish (soniya)	1000 m ga yugurish (soniya)	Turgan joyidan uzunlikka sakrash(sm)
Nazorat guruhi (4b sinf)	T.O.	6.4	29	12.1	7,0	133
	T.K.	6,6	28	12,1	7,0	132
	O'sish	-0,2	1	0	0	1
	% hisobida	-3,12	3,4	0	0	0,75
Tajriba guruhi (4a sinf)	T.O.	5,7	17	11,9	6,67	137
	T.K.	5,1	23	11,0	6,1	156
	O'sish	0,6	5	0,9	0,57	19
	% hisobida	10,5	29,4	7,5	3,8	13,8

XULOSA

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki harakatli o'yinlarni hamma fazilatlar, qobiliyatlar, sifatlarni tarbiyalash bilan bir qatorda akliy va harakat ko'nikma hamda malakalarining shakllanishida asosiy o'rinlarni egallaydi.

O'yin bu mashg'ulot jarayonini obrazli tashkil qilish usuli bo'lib, unda bola ruxan, jismonan va aqlan rivojlanadi va tarbiyalanadi. Shu boisdan xam biz umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinflarida xarakatli o'yinlarni qo'llash orqali tadqiqotni olib bordik.

Shu bilan bir qatorda qo'llanilgan xarakatli o'yinlar o'quvchilarning yengil atletikaga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirdi. O'yinlarni o'tkazish jarayonida ularning asil mazmunini saqlab qolgan holda, yanada qiziqarliroq va yengil aletikaning biror turi texnikasi elementiga mos kelgan holda o'zgartirish kiritdik. Ularning hajmini bolalarning jismoniy holatidan kelib chiqqan holda rejalashtirdik. Harbir dars davomida bir nechta o'yinlarni qo'lashga harakat qilindi.

Biz tadqiqotda turli xil xarakatli o'yinlarni va ularning qay biri yengil atletika turlari texnikasi elementlariga mos kelishini o'rganib chiqdik va tanlab oldik. Tanlab olgan o'yinlarimizni tajriba guruhida sinovdan o'tkazdik. Va bu o'yinlar bolalarning tezkorlik, kuch, chaqqonlik, chidamlilik va tezkor-kuch kabi sifatlarini rivojlantirishga xamda yengil atletika turlari texnikasi elementlarini o'zlashtirishga yordam berdi. Buni tadqiqot boshida va tadqiqot oxirida olingan natijalarni solishtirish jadvalidan xam ko'rsa bo'ladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinflarida xarakatli o'yinlarni to'g'ri qo'llash o'quvchilarni jismoniy sifatlarini, jismoniy tayyorgarligini, sport turlari elementlarini o'zlashtirishga va ayniqsa salomatligini mustaxkamlashda katta amaliy ahamiyat kasb etishiga tadqiqotda yaqqol kuzatildi. Shu bilan birga o'quvchilarda yengil atletikaning yurish, yugurish, sakrash va uloqtirish turlari harakat amallarini to'g'ri bajarishga va yengil atletika to'g'risida keng ma'lumotga ega bo'lishdi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сонли фармони —Жисмоний тарбия
2. ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги
3. Фармони. (Халқ Сўзи. 2018 йил 5- март.)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5924-сонли фармони —Ўзбекистон Республикасида жисмоний
5. тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги. Фармони
6. (Халқ сўзи 2020 йил 24-январ).
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 3031-сон қарори —Жисмоний тарбия ва спортни янада
8. ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги (Халқ сўзи 3 июн 2017 йил)
9. Soliev I.R, Khaydrov B.SH, Mirzatillayev I.I, Khujamkeldiyev G.S, Ziyayev F.CH. Functional training level of
10. runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 05, 2020,
11. <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/> 46-50 бетлар.
12. Ziyayev F. C. et al. YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O'RTA T'ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 348-355.
13. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. KICHIK RAZRYADLI O'RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI //Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 270-274.

14. Ziyayev F. C. et al. O 'RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 78-90.
15. Каримов Ф. М. и др. БОШЛАНГИЧ ИХТИСОСЛИК ГУРУҲИДАГИ УЗУНЛИККА САКРОВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДЕПСИНИШ КУЧИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.